

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992016>

Таирова Мадинабону Бахтияровна

(PhD), к.п.н,

Алиева Фатима Алишер кизи

магистр 2 курса

Алиева Рано Амануллаевна

старший преподаватель

Андижанский Педагогический институт

Андижанский Государственный университет

madinatairova1988@gmail.com

Аннотация.

В данной статье освещены проблемы технологии развития методов, форм и средств развития профессионально-творческих способностей у студентов высших учебных заведений и дошкольно-образовательных организаций.

Ключевые слова.

система, развитие профессионально-творческих способностей оцифровка нормативных документов дошкольных образовательных организаций, методы, формы и средства подготовки, воспитания, процесса, совершенствования.

Annotation.

This article highlights the problems of technology for the development of methods, forms and means of developing professional and creative abilities among students of higher educational institutions and preschool educational organizations.

Keywords.

preschool educational organizations, system, educational organizations, razvitie professionalno-tvorcheskix digitization of regulatory documents, preparation of methods, forms and tools, education, educator, process, improvement.

ВВЕДЕНИЕ.

В Республике Узбекистан коренные реформы создали благоприятные условия для выбора в обществе определенного пути социально-политического, экономического развития, а также для формирования системы непрерывного образования, соответствующей мировым образовательным стандартам, на основе идеи и требований "национальной

программы подготовки кадров". Проводимая и четко целенаправленная государственная политика в области образования была признана одним из приоритетов, обеспечивающих развитие социального общества. Среди важных мероприятий, осуществляемых в этом направлении, определены задачи формирования нового поколения специалистов, воспитанных в духе духовно-нравственно зрелого самостоятельного мировоззрения, творчески мыслящих, обогащённых национальным наследием, а также гармоничных личностей, верных общечеловеческим и национальным ценностям.

Проблема нашего исследования заключается в определении эффективного пути обеспечения высокого уровня развития творческих способностей студентов вуза в условиях открытого образования

Актуальность данной проблемы определяется рядом факторов. Переход от индустриального к информационному обществу приводит к существенным изменениям во многих сферах человеческой деятельности, в частности

-меняется характер приобретения, развития и распространения знаний;

-открываются новые возможности для обновления содержания обучения и методов преподавания;

-расширяется доступ к высшему образованию изменяется роль преподавателя в учебном процессе (постоянный диалог, преобразовывающий информацию в знание и понимание

Современная система образования характеризуется следующими противоречиями

1) обозначившимся переходом к информационному обществу, предполагающим серьезные изменения во всех сферах общества, и традиционными подходами в сфере высшего образования, уже не отвечающими современным требованиям

2) насущной потребностью в выпускниках вузов, имеющих высокоразвитые творческие способности, и отсутствием в педагогической науке моделей и отработанных технологий по развитию у студентов творческих способностей в условиях открытого образования.

Таким образом, актуальность нашей проблемы определяется необходимостью устранения несоответствия между практическими запросами современного общества, нуждающегося в процессе эволюции в творчески активных личностях, с одной стороны, и существующей системой высшего образования, направленной на усвоение предметных знаний, не обеспечивающей должного уровня творческого развития учащихся, с другой

Развитие творческих способностей студентов является одной из приоритетных задач современного образования. Это обусловлено общественными потребностями в накоплении интеллектуально-творческого потенциала, с помощью которого общество сможет выйти на новые рубежи развития, так как только яркие творческие решения помогут найти выход из сложного переплетения экономических, политических и социальных проблем.

Компьютеризация учебного процесса рассматривается в наше время как один из важнейших факторов оптимизации обучения, способствующих повышению мотивации учения, реализации дифференцированного подхода к обучению, его индивидуализации и интенсификации, повышению эффективности самостоятельной работы и контроля за ней. Существующая в Узбекский система профессионального образования не способна удовлетворять образовательные потребности общества. Особенностью Узбекистан является и проблема доступности образования. Эти изменения определяют потребность общества в объединении системы образования с новейшими технологиями, которые заключаются в том, что в настоящее время осуществляется построение эффективной системы образования, способной формировать творческую личность человека, готового к деятельности в принципиально новой информационной среде XXI века. Система образования, которая исходит из открытости мира, процессов познания и образования человека, получила название открытой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ:

В педагогике и психологии накоплен значительный научный фонд исследований по теории творчества Л.С.Высотского, А.Н.Леонтьева, И.Я.Лернера, С.Л.Рубинштейна и др. Исследователи В.С.Библер, Д.Б.Богоявленская, Я.И.Пономарёв и др., рассматривают сущность творчества как характеристику личности, так и через процессы, имеющие место в творческой деятельности М.Очилов, Н.Азизходжаева, Ш.Шодиев, Дж.Толипова, Н.Муслимов, У.Нишоналиев, И.Турсунов проводивших исследования. После обретения независимости это проблема освещались многими учеными в различных областях таких как Ш.Шодмонова, А.Ахророва, М.О.Ашуров, А.И.Бокиева, А.Е.Мудрик, В.А.Сластенин, Ю.К.Бабинский, Н.Е.Шукурова, Г.Ибрагимова, Е.Юзликаева, З.Азимова, М.Таировой и др. В исследованиях рассматривались вопросы профессионального развития и совершенствования деятельности педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений, развития профессиональных компетенций в подготовке

будущих педагогов для дошкольных образовательных организаций в университетах

Материалы и методы.

Директивно-нормативные документы, определяющие содержание системы непрерывного образования Республики Узбекистан, в частности, Закон Республики Узбекистан “Об образовании”, “Национальная программа подготовки кадров”, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, Министерств Высшего и Среднего Специального, Дошкольного Образования, нормативные документы, подписанные Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым, идеи, выдвинутые во взглядах ученых нашей республики и зарубежный опыт в сфере образования, в области педагогики, психологии и теории методики по модернизации образования. Все определения данного понятия были проанализированы и разделены на шесть типов: - гештальтистские – описывающие креативный процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучшего; - инновационные – ориентированные на оценку креативности по новизне конечного продукта; - эстетические или экспрессивные – делающие упор на самовыражении творца; - психоаналитические или динамические – описывающие креативность в терминах взаимоотношений (Оно, Я и Сверх-Я); - проблемные – определяющие креативность через ряд процессов решения задач; к этому разряду было отнесено и определение Дж.Гилфорда: «креативность – это процесс дивергентного мышления»; - разные определения, не попавшие ни в один из перечисленных выше. Различные исследователи делают акцент на разных составляющих процесса креативности.

Торранс и Гилфорд упоминают шесть параметров креативности: – способность к обнаружению и постановке проблем; – способность к генерированию большого числа идей; – гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; – оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; – способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 10 – способность решать проблемы – способность к анализу и синтезу. Выделенные параметры имеют особое значение, так как они используются в нашей опытно-экспериментальной работе.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Основные отличительные особенности креативности выделила Л. Б.Ермолаева-Томина:

1. Креативность – это личностное качество, базирующееся на развитии

высших психических функций, когда творчество как автоматизированный навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой. 2. Креативность на 95% качество, формируемое за счет влияния социальной среды, ее ценностной ориентации, требований, предъявляемых к человеку, организации информационного потока и целевой направленности всех видов деятельности, начиная с учебной.

3. При формировании креативности происходит слияние сознания и подсознания в некоторую новую форму – сверхсознание. Сверхсознание интегрирует в себе наиболее обобщенные механизмы протекания творческого процесса в свернутом виде, когда в самом акте восприятия происходит трансформация объекта в художественный образ, открытие закономерности или решение проблемы.

4. Креативность проявляется в успешном осуществлении трех фаз – умении самостоятельно видеть и ставить проблемы, находить их решение и творчески воплощать их в конкретный продукт.

5. Креативность как личностная характеристика проявляется главным образом в том, что человек творческое начало вкладывает во все виды деятельности. Творческий художник, например, может быть одновременно и столь же творческим исследователем, организатором, педагогом. Таким образом, креативность, по мнению Л. Б. Ермолаевой-Томиной, - это личностное качество, которое базируется на потенциальных возможностях каждого человека, актуализации неосознаваемой потребности быть неповторимой индивидуальностью, свободной, но присоединяющейся к 11 всеобщему через продукты своего творчества, гармонически сочетает индивидуальные и социально-значимые интересы. Для нашего исследования особое значение приобретает вопрос о процессе формирования и развития креативности. По мнению В.Н.Дружинина, развитие креативности проходит как минимум две фазы:

1) «первичная» - как общая творческая способность, неспециализированная по отношению к определенной области человеческой деятельности;

2) формируемая на основе «общей креативности» специализированная: способность к творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности. Сенситивный период первого этапа наступает в 3-5 лет, когда подражание взрослому является основным механизмом формирования креативности. Возможно, что на какое-то время креативность переходит в латентное состояние (феномен «детского творчества»).

Проблема творческой личности – это не только проблема психологическая, но и проблема гуманитарная и социокультурная. Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие творческих способностей в психолого-педагогической литературе получило огромное распространение как в трудах отечественных деятелей, так и зарубежных.

Итак, согласно энциклопедическому пониманию, компетентность выступает характеристикой человека, а компетенции – характеристикой функции, действия. Под таким углом зрения можно сделать вывод, что компетентность, в том числе профессиональная, формируется и развивается как личностное качество в результате сформированности определенной совокупности компетенций. По результатам теоретического анализа, следует, что понятие «компетентность» в первую очередь употреблялось как определение успешно-6 сти людей в связи с персональными качествами, а не в связи с набором знаний, которые не всегда обеспечивают гарантию успешности специалисту.

Интересно, что в работах большинства зарубежных исследователей понятия «компетентность» и «компетенция» выступают синонимами (Колер Ю., Скала К., Hoffmann T., Humphreys P., Hutmacher P., White R.W.)²⁹². Мы склоняемся к позиции отечественных исследователей-педагогов (В.И. Байденко, В.А.Болотова, И.А.Зимней, Д.А.Иванова, В.А.Кальней, К.Г.Митрофанова, Г.К.Селевко, О.В.Соколова, Ю.Г.Татура, А.В.Хуторского и др.), которые разделяют понятия «компетентность» и «компетенция».

Выводы

В действующих стандартах третьего поколения профессиональная компетентность выпускника характеризуется совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций. Например, выпускник по направлению подготовки Специальность: 70110201-теория и методика преподавания и воспитания (дошкольное образование), в результате профессионального образования должен обладать 46 компетентностями, из которых 22 относятся к общекультурным компетенциям, 24 – к профессиональным, что в результате должно обеспечить подготовку компетентного специалиста. При этом общекультурные компетенции характеризуют качества личности выпускника, а профессиональные, по мнению Э.Ф.Зеера, характеризуют специалиста в профессиональной области. Одним из распространенных пониманий профессиональной компетенции

²⁹² Паустовский К. Золотая роза. – М., 2000.

является «способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач». Таким образом, совокупность освоенных компетенций интегрируется в понятие профессиональной компетентности как личностного качества выпускника – будущего специалиста.

Это доказывается тем, что в педагогической литературе профессиональная компетентность может быть анализирована в двух аспектах: 1) как цель образования, цель профессиональной подготовки; 2) как промежуточный результат, характеризующий состояние специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность. Обращаясь к источникам, осуществим анализ содержания профессиональной компетентности. Большинство исследователей едины в своем мнении, что профессиональная компетентность, как многофакторная, интегральная характеристика личности специалиста, обеспечивает высокое качество трудовой деятельности на основе знаний и умений, владения способами выполнения деятельности (Е.Л.Белкин, Ю. В.Варданын, Э.Ф.Зеер). Например, по мнению В.В.Серикова, компетентность специалистов связана с характеристикой квалификации, в совокупности необходимых профессиональных знаний. Автор подчеркивает, что такое определение компетентности отражает ее суть в способности человека использовать научные и практические знания применительно к профессиональной деятельности. С точки зрения Ю.В.Фалалеевой, профессиональная компетентность – это интегральная профессионально-личностная характеристика, как способность и готовность выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент нормами, стандартами и требованиями».

Рассмотрим более подробно активные неимитационные методы обучения, к которым относится проблемная лекция, дискуссия, мозговая атака, мастактехнологии, беседы, семинары. Проблемная лекция. В начале каждой лекции задается вопрос и устанавливается проблема, которую можно решить в ходе изложения материала. Проблемные темы, в отличие от проблемных вопросов, таят в себе задачи, которые нельзя решить с помощью однотипных решений. К ним нельзя применить готовые схемы, используемые в прошлом. Чтобы найти ответ, необходимо размышление, использование правил. Информационные лекции отличаются от проблемных лекций наличием материала, который необходимо просто запомнить. В последних знание представляет собой нечто неизвестное для студента.

Информации, которая стала личностным открытием, запоминается

намного быстрее[2]. Студенты думают, что они открыли нечто новое для науки, такое впечатление создает преподаватель. На лекции студент не просто слушает материал, а осуществляет лично поисковую и исследовательскую деятельность. Активизируется мышление и изменяется отношение к изучаемому материалу. Проблемную лекцию можно изложить в двух формах, это: поисковая беседа и проблемное изложение.

В ходе проблемного изложения преподаватель ставит проблему и решает ее. Процесс изложения материала вслух включает размышление, рассматриваются не только пути решения, но и подходы. Самые несостоятельные из них преподаватель отвергает, а более верные рассматривает лучше, развивает их. Таким методом и достигается правильное решение. Эти примеры учат студентов логически рассуждать и анализировать, они лучше усваивают материал. Проблемный способ изложения материала используется в случаях, когда он совсем новый и сложный. Его будет тяжело изучить в процессе коллективного обсуждения с привлечением студентов к беседе [7, с.67].

Дискуссия. Обсуждение двумя и более лицами спорных вопросов, обмен их мнениями – это дискуссия. Ее задача – узнать разные мнения студентов, возникшие при изучении вопроса. В таком споре рождается истина. Дискуссии делятся на два вида: управляемые и спорные [7, с.68]. Управляемая дискуссия имеет: – четкие цели; – запланированное поведение; – спрогнозированные реакции двух сторон; – очередность выступлений; – ограниченное время для выступающих студентов. Групповая дискуссия, в ходе ее студенты, которые присутствуют на практическом занятии, разбиваются на небольшие группы. В полголоса они обсуждают вопросы, касающиеся темы занятия.

Статья может быть использована молодыми кадрами и студентами для продвижения своей профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni (PF-6079-son, 05.10.2020 y.) qabul qilindi.

2. Берулава, М. Н. Развитие творческих способностей личности в аспекте гуманизации образования / М. Н. Берулава // Гуманитаризация образования № 1, 1998. - С. 14-24.

3. Раковская О. В. Развитие творческой активности студентов средних профессиональных образовательных учреждений в логике учебного проекта: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / О. В. Раковская. – Москва, 2008. – 25 с.

4. Львов М.Р. Школа творческого мышления. - М., 2015.

5. Полуянов Д. Воображение и способности. М., 2015. 66

6. Tairova M. Metodika fanlarini o'qitish texnologiyasi. Darslik. T., 2023 yil. – 320 b.

7. Tairova M. Бўлажак тарбиячиларни болаларда математик тасавурларни ривожлантириш бўйича касбий тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш” монографиясини. А., 2022 yil. – 100 b.